

REVUE STELLE

Vol 3, n°2

SANTE-SAVOIR-SOCIETE

Réfléchir à la science au rythme des transformations humaines

Novembre 2025

DE LA RECHERCHE A L'INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MEDICALES DE MAHAGI : Fruits des œuvres de l'Esprit

Par DEA LUAMBO NDJOKE Aubin⁵, Sgac de l'ISTM/Mahagi

Prof. MUKAMBA NGANDU Blaise, Sgr de l'ISTM/Mahagi

PROLEGOMENES

Aujourd'hui plus que jamais, la recherche est perçue comme un domaine réservé à une élite ou une poignée de « génie ». Pourtant la recherche commence bien avant la publication d'un article. Elle commence par une question, une vraie question, celle que personne n'a encore résolue, ou mieux celle que personne n'a encore osé poser.

Etre chercheur ou chercheuse, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est au contraire, c'est savoir vivre avec l'incertitude, avoir l'humilité de dire « je ne sais pas » tout en ayant la rigueur de vouloir chercher, de manière méthodique et critique, un début de réponse.

C'est cela qui fait de la recherche non pas un métier comme les autres, mais une posture intellectuelle, un engagement dans le doute et l'émerveillement.

Ce que produit la recherche, ce ne sont pas uniquement des données ou des articles. Ce sont des cadres de pensée, des modèles explicatifs, des outils.

Aujourd'hui plus qu'hier, dans un monde saturé d'informations souvent fausses ou simplifiées. La recherche joue un rôle fondamental : celui de filtre critique, de boussole intellectuelle, et parfois, de contre-pouvoir.

La recherche, cette épine dorsale d'une institution universitaire, se porte à merveille à l'Institut Supérieur des Techniques Médicales de Mahagi et cela à travers les condenses des projets ci-après réalisés par les finalistes bacheliers dans le domaine des sciences infirmières de l'année académique 2024-2025.

5 Aubin LUAMBO NDJOKE, fils de LUAMBO DISSASSI Jean Pierre et OMANA ENUNGU Joséphine, marié à l'Honorable FWANUTI AGENONGA Rachel, père de 4 filles : Juliana, Josianna, Johanna et Jordana. Diplômé de Médecine de l'université de Kisangani depuis 2009 avec CNOM 14573, détenteur d'un DEA en épidémiologie et prévention des maladies depuis 2015 à l'université de Lubumbashi. Successivement Médecin directeur à l'HGR LOGO, CSR Mahagi Mission, chargé de suivi et évaluations, chargé des projets à la Caritas Mahagi et Secrétaire général académique à l'ISTM MAHAGI

En voici la teneur :

Thème I : Abandon de la vaccination, infection néonatale et infection sexuellement transmissible

1. Introduction :

Les infections constituent un problème de santé publique avec la prépondérance des infections sexuellement transmissibles, les infections néonatales, mais également des maladies d'origine hydrique. En République Démocratique du Congo, la vaccination des enfants est une activité très importante du Programme Elargi de Vaccination avec pour objectif principal d'assurer une couverture vaccinale de plus de 90% à tous les enfants. Les causes directes liées à ce problème le manque de connaissance approfondie de soins prénatals et postnatals, accouchement non stériles, Manque d'assainissement et de l'hygiène, le changement climatique Pratiques d'hygiène inappropriée, taux d'abandon élevé, l'Anxiété et peur de diagnostic de l'IST.

2. Arbre à problème et à solution

2.1. Arbre à problème

2.2. Arbre à solution

2. Les objectifs

2.1. Objectif général

Ce projet a pour objectif général de réduire la vulnérabilité sanitaire de la population du territoire de Mahagi en améliorant l'accès et les pratiques des soins de santé d'ici le 31 août 2025

2.2. Objectifs spécifiques

Ce projet a pour objectifs spécifiques à atteindre d'ici le 31 août 2025 qui sont :

- Sensibiliser les ménages sur la prévention des maladies d'origine hydrique et l'assainissement du milieu
- Mettre en place des systèmes de traitement et des infections de l'eau
- Identifier et récupérer les enfants zéro dose et sous vaccinés lors de la CPS,
- Former les agents vaccinateurs sur l'organisation correcte de séances de vaccination
- Sensibiliser les femmes sur l'importance de soins prénatals et postnatals, ainsi que la pratique de l'hygiène
- Rendre disponible les linges au centre de santé de référence de djegu
- Sensibiliser la communauté sur l'importance de dépistage précoce des IST
- Promouvoir l'utilisation de préservatif

2.3. Objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels retenus dans ce projet d'ici le 31 août 2025 sont :

- a) Facteurs associés au taux d'abandon élevé de la vaccination des enfants de 0-23 mois dans l'aire de santé de DJEGU dans la zone de santé de nyarambe
- Former quatre agents vaccinateurs de l'aire de santé de DJEGU sur l'organisation correcte de séances de vaccination et la récupération des enfants
 - Récupérer 462 enfants zéro dose et sous vaccinés à travers la CPS
 - Organiser 20 séances de la sensibilisation des parents sur l'importance de la vaccination
 - Sensibiliser les parents sur le calendrier de vaccination de leurs enfants
 - Faire passer une fois par semaine le spot relatif à la vaccination sur la RADIO NYARAMBE

- Planifier une fois par semaine l'émission sur RADIO NYARAMBE en faveur de la vaccination
- Faire une fois la décente sur terrain pour prise de contact
- Organiser la réunion préparatoire du projet
- Participer une fois par mois à la réunion avec cotuteur

b) Fréquence et prévention des Infections sexuellement transmissibles (IST), chez les personnes âgées de 15-45 ans dans l'aire de sante de DJEGU situées dans la zone de sante de NYARAMBE

- Organiser 20 séances de l'éducation aux différentes couches de la communauté sur l'importance de dépistage précoce des IST
- Promouvoir l'utilisation de préservatif
- Distribuer 50 boites des préservatifs aux différentes couches de la communauté
- Faire une fois la décente sur terrain pour prise de contact
- Organiser la réunion préparatoire du projet
- Participer une fois par mois à la réunion avec cotuteur

c) Fréquence et problématique de prise en charge de l'infection néonatales, dans l'aire de sante de DJEGU situées dans la zone de sante de NYARAMBE

- Distribuer 15 kits des lignes au centre de sante de référence
- Organiser 20seances de l'éducation sanitaire des mamans sur soins prénatals et postnatals, ainsi que la pratique de l'hygiène
- Former six personnels sur l'identification précoce des signes d'infections chez le nouveau-né
- Faire une fois la décente sur terrain pour prise de contact
- Organiser la réunion préparatoire du projet
- Participer une fois par mois à la réunion avec cotuteur

d) Problématiques des maladies d'origines hydriques dans les aires de sante de DJEGU situées dans la zone de sante de NYARAMBE

- Organiser 20 séances d'éducation sanitaire au niveau de point d'eau, lieu public, Eglise sur la prévention des maladies d'origine hydrique,
- Distribuer 50 boites de clore pour traitement et des infections de l'eau

- Faire passer une fois par semaine le spot sur la prévention des maladies d'origine hydrique sur la RADIO NYARAMBE
- Planifier une fois par semaine l'émission sur RADIO NYARAMBE sur la prévention des maladies d'origine hydrique,
- Organiser une séances d'entretien avec les chefs du village sur les activités à mener,
- Faire une fois la décente sur terrain pour prise de contact
- Organiser la réunion préparatoire du projet
- Participer une fois par mois à la réunion avec cotuteur

2.4. **Stratégies d'action:**

2.4.1. **Facteurs associés au taux d'abandon élevé de la vaccination des enfants de 0-23mois dans l'aire de sante de DJEGU dans la zone de sante de nyarambe**

- Former quatre agents vaccinateurs de l'aire de santé de DJEGU sur l'organisation correcte de séances de vaccination et la récupération des enfants
- Récupérer 462 enfants zéro dose et sous vaccinés à travers la CPS
- Organiser 20 séances de la sensibilisation des parents sur l'importance de la vaccination
- Sensibiliser les parents sur le calendrier de vaccination de leurs enfants
- Faire passer une fois par semaine le spot relatif à la vaccination sur la RADIO NYARAMBE
- Planifier une fois par semaine l'émission sur RADIO NYARAMBE en faveur de la vaccination
- Faire une fois la décente sur terrain pour prise de contact
- Organiser la réunion préparatoire du projet
- Participer une fois par mois à la réunion avec cotuteur

2.4.2. **Fréquence et prévention des Infections sexuellement transmissibles (IST), chez les personnes âgées de 15-45 ans dans l'aire de sante de DJEGU situées dans la zone de sante de NYARAMBE**

- Organiser 20 séances de l'éducation aux différentes couches de la communauté sur l'importance de dépistage précoce des IST
- Promouvoir l'utilisation de préservatif

- Distribuer 50 boîtes des préservatifs aux différentes couches de la communauté
- Faire une fois la décente sur terrain pour prise de contact
- Organiser la réunion préparatoire du projet
- Participer une fois par mois à la réunion avec cotuteur

2.4.3. Fréquence et problématique de prise en charge de l'infection néonatales, dans l'aire de sante de DJEGU situées dans la zone de sante de NYARAMBE

- Distribuer 15 kits des lignes au centre de sante de référence
- Organiser 20seances de l'éducation sanitaire des mamans sur soins prénatals et postnatals, ainsi que la pratique de l'hygiène
- Former six personnels sur l'identification précoce des signes d'infections chez le nouveau-né
- Faire une fois la décente sur terrain pour prise de contact
- Organiser la réunion préparatoire du projet
- Participer une fois par mois à la réunion avec cotuteur

2.4.4. Problématiques des maladies d'origines hydriques dans les aires de sante de DJEGU situées dans la zone de sante de NYARAMBE

- Organiser 20 séances d'éducation sanitaire au niveau de point d'eau, lieu public, Eglise sur la prévention des maladies d'origine hydrique,
- Distribuer 50 boîtes le clore pour traitement et des infections de l'eau
- Faire passer une fois par semaine le spot sur la prévention des maladies d'origine hydrique sur la RADIO NYARAMBE
- Planifier une fois par semaine l'émission sur RADIO NYARAMBE sur la prévention des maladies d'origine hydrique,
- Organiser une séances d'entretien avec les chefs du village sur les activités à mener,
- Faire une fois la décente sur terrain pour prise de contact
- Organiser la réunion préparatoire du projet
- Participer une fois par mois à la réunion avec cotuteur

3. Cible, bénéficiaires directs et indirects, le lieu du projet.

Partant des différents aspects de la vulnérabilité telle que prise en compte dans ce projet les cibles, bénéficiaires directs et indirects et le lieu du

projet différent.

3.1. Facteurs associés au taux d'abandon élevé de la vaccination des enfants de 0-23 mois dans l'aire de sante de nyalebbe dans la zone de sante de Nyarambe

a) Cible

Les enfants âgés de 0-23 mois vivant dans l'aire sanitaire de DJEGU sont concernés par le calendrier vaccinal recommandé.

b) Bénéficiaires directs

- Les enfants de 0-23 mois : ce sont eux qui reçoivent les vaccins et dont la sante est directement affectée par l'abandon ou poursuite du schéma vaccinal.

c) Les bénéficiaires indirects sont les parents ou tuteurs : leur niveau de sensibilisation, croyances et leur accès aux services influencent la vaccination.

- Personnel de sante local : leur capacité à mobiliser, informer et suivre les familles est essentielle
- La communauté : une couverture vaccinale insuffisante expose l'ensemble de la population a des risques épidémiques

d) Lieu du projet : l'aire de sante de DJEGU située dans la zone de sante de NYARAMBE concernée pour ce projet

3.2. Fréquence et problématique de prise en charge de l'infection néonatales, dans l'aire de sante de DJEGU situées dans la zone de sante de NYARAMBE

a) Cible : Nouveau-nés : particulièrement ceux eux ou avec un faible poids, qui sont plus vulnérable, Femmes enceintes : car certaines infections peuvent être transmises in utero ou lors de l'accouchement. , Personnel de sante : les accoucheuses et les autres infirmiers qui doivent être formés pour détecter et gérer les infections néonatales.

b) Bénéficiaires directs : Le nourrisson infecté : reçoit des soins médicaux et surveillance rapprochée, La mère : bénéficie du dépistage prénatals, du traitement et du conseil pour éviter la transmission, Personnel médical : grâce à la formation, ils améliorent la qualité de soins et réduisent les risques de transmission nosocomiale

c) Bénéficiaires indirects : Famille du nouveau- ne, La communauté

d) Lieu du projet : l'aire de sante de DJEGU située dans la zone de sante de NYARAMBE est concernée pour ce projet.

3.3. Fréquence et prévention des Infections sexuellement transmissibles (IST), chez les personnes âgées de 15-45 ans dans l'aire de sante de DJEGU situées dans la zone de sante de NYARAMBE

- a) Cible : les adolescents et les jeunes adultes, les professionnels du sexe, personnes vivant avec le VIH, population déplacées ou vulnérables, professionnels de santé (pour la formation et sensibilisation)
- b) Bénéficiaires directs : jeunes, les Patients traités pour des IST dans le centre de sante de référence
- c) Bénéficiaires directs : familles des jeunes sensibilisées sur le dépistage précoce, Communauté locales, les autorités politico administratives locales
- d) Lieu du projet : l'aire de sante de DJEGU située dans la zone de sante de NYARAMBE concernée pour ce projet.

3.4. Problématiques des maladies d'origines hydriques dans les aires de sante de DJEGU situées dans la zone de sante de NYARAMBE

- a) Cible: la communauté, zone à forte prévalence, école, centre de santé et les marchés.
- b) Bénéficiaires direct : Ménages, Agents de santé, Comités locaux impliqués dans la gestion d'eau et assainissement
- c) Bénéficiaires indirects : Communauté profitant d'une réduction des épidémies et d'un environnement plus sain, Autorités locales
- d) Lieu du projet : l'aire de sante concernée, c'est le centre de sante de référence de DJEGU dans la zone de sante de NYARAMBE

4. Conclusion :

Ce projet nous a permis de récupérer les enfants non vaccinés dans la zone de santé de nyarambe, de réduire le taux de maladies hydriques par l'utilisation, de chlore mais également la réduction des maladies néonatales et infections sexuellement transmissible

THEME II : prévalence des infections des voies respiratoires chez les enfants au centre de santé de référence de jalusene

a) Introduction

Les infections des voies respiratoires constituent un problème majeur de santé publique. Les infections respiratoires sont transmises par contact direct avec les sécrétions respiratoires d'un individu contaminé via des gouttelettes émises lors d'une toux ou d'un éternuement.

- Changement souhaité : Réduction du nombre de cas d'infections respiratoires et la meilleure qualité de vie pour la population cible.
- b) **Bénéficiaires du projet** : les bénéficiaires directs et indirects liés aux problématiques de l'infection de voie respiration supérieure chez les enfants de 0 à 5 ans sont :
 - Bénéficiaires direct : Les enfants de 0 à 5 ans
 - Bénéficiaire indirect : Familles des malades et la communauté

- Lieu du projet : Ce projet été réalisé au Centre de Sante de Référence de DJALUSENE.

c) **Objectif du projet**

a. **Objectif Générale** : L'objectif général de ce projet est de réduire les nombres de cas des infections de voie respiratoire chez les enfants de 0 à 5 ans.

b. **Objectif spécifique**

- Enumérer les conséquences des infections des voies respiratoires au centre de santé de JALUSENE ;
- Evaluer la fréquence des infections des voies respiratoires au centre de santé de JALUSENE ;
- Sensibiliser la communauté des infections des voies respiratoires au centre de santé de JALUSENE.

c. **Objectif opérationnel**

- Sensibilisation des parents sur la mesure de l'hygiène 4 parents au centre de santé référence de JALUSENE ;
- Distribution de matériel de protection 5 cartons de masque au centre de santé référence de JALUSENE ;
- Formation des agents sur la prise en charge des infections des voies respiratoires supérieures 10 personnes au centre de santé référence de JALUSENE ;

d) **Conclusion**

Tout au long du projet, nous avons été à identité notamment les mauvaises conditions d'hygiène, retard de consultation, la faible couverture vaccinale, et les mauvaises conditions d'hébergement des malades. Nous pouvons retenir ce qui suit : 25 parents ont été sensibilisé sur l'hygiène de prévention parents ; 250 masques ont été distribué pour la prévention des infections, Tous les personnels ont été éduqué sur le traitement des matériels à travers la pratique de manipulation de ces différents outils ; tous les personnels ont été formés sur la prise en charge des infections de voie respiratoire supérieure

Thème : III. Prévention des infections en milieu hospitalier

1. Introduction

Dans nombreux pays du monde le comportement à risques est une attitude, une action ou une habitude, adopté par un individu qui augmente la probabilité d'exposer sa santé ou celle d'autres à un danger, notamment à des maladies, des accidents ou des complications. Consécutivement à ces constats ce projet a mis en place des actions de sensibilisation de cible, des démonstrations pratiques et des formations pour les agents de santé en fin de promouvoir les comportements Sains et sécuritaires. L'objectif est d'induire un changement durable en matière de prévention et d'hygiène, tout en tenant compte des réalités culturelles et de contraintes locales.

2. **Objectif du projet** : ce projet a poursuivi comme
 - **Objectif général** est d'améliorer la santé la population du territoire de Mahagi.
 - **Objectifs spécifiques**
 - Former le personnel soignant sur le moyen de prévention des infections nosocomiales ;
 - Rendre disponible les poubelles au Centre de Santé de Référence ;
 - Réduire les infections nosocomiales en milieu hospitalier ;
 - Réduire le taux des IST chez les femmes enceintes ;
 - Sensibiliser sur l'importance de la gestion de déchet et des inconvénients des infections nosocomiales ;
 - Rendre disponible les préservatifs pour la prévention des IST ;
 - Education sur l'utilisation de préservatif ;
- a) **Objectif opérationnel**
 - Volet Evaluation des mesures de prévention des infections nosocomiales
 - Rendre Disponible 6 poubelles au Centre de Santé de Référence d'Akonjkani ;
 - Former 8 personnel sur le moyen de prévention d'infection nosocomiale ;
 - Eduquer 8 personnel sur le traitement de matériel ;
 - Donner 8 éducations sur la gestion de déchet et les malades durant le déroulement du projet.
 - Volet facteur associé à la prévalence élevée des infections sexuellement transmissible chez femmes enceintes.
 - Organiser 8 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur la prévention des IST ;
 - Distribuer 1 100 pièces de préservatifs aux femmes enceintes ;
 - Donner l'éducation sur l'utilisation de préservatif ;
 - Tester les gestantes venues en CPN 1.
3. **Stratégie d'action**
 - 1) Volet Evaluation des mesures de prévention des infections nosocomiale
 - Organiser 2 séances d'échange avec le personnel sur les moyens de préventions des infections nosocomiales ;
 - Rendre disponible 6 poubelles aux Centres de Santé de Références ;
 - Eduquer par le personnel sur le traitement des matériels à travers la pratique de manipulation de ces différents outils ;
 - Organiser 4 séances de suivi.
 - 2) Facteurs associés à la prévalence élevée des infections sexuellement transmissible chez les femmes enceintes
 - Organiser 8 séances de sensibilisation et éducation aux femmes enceintes sur la prévention des IST ;
 - Distribuer 1 100 pièces de préservatifs aux femmes enceintes ;
 - Eduquer 275 femmes enceintes sur l'utilisation des préservatifs ;
 - Tester 36 femmes à la CPN 1.
4. **Conclusion**

La mise en œuvre de ce projet tutoré sur le moyen de prévention des infections nosocomiales et infections sexuellement transmissibles a permis de renforcer la capacité d'analyse critique des enjeux de santé publique, la

compréhension des transmissions des infections et l'aptitude de concevoir des stratégies des sensibilisations efficaces.

A l'issue de ce travail de terrain, voici ce qui a été réalisé : 2 séances d'échange avec le personnel sur les moyens de préventions des infections nosocomiales ; 6 poubelles ont été achetées aux Centres de Santé de Référence ; les personnels ont été capacités sur le traitement des matériels à travers la pratique de manipulation de ces différents outils ; 4 séances de suivi. 8 séances de sensibilisation et éducation aux femmes enceintes sur la prévention des IST ; 1 100 pièces de préservatifs ont été distribuées aux femmes enceintes ; 275 femmes enceintes ont été capacitées sur l'utilisation des préservatifs et 36 gestantes venues en consultation prénatale 1 ont bénéficié d'un test de VIH/sida

Thème IV : Accouchement dystocique au centre de santé de Référence Mahagi - Etat du 1 juillet au 30 Août 2025

1. Introduction

L'accouchement dystocique est une des causes les plus fréquentes de la morbidité sévère, des séquelles et de mortalité maternelle, la prise en charge de l'accouchement dystocique doit se faire avant l'accouchement par le dépistage de cette macrosomie et d'un éventuel diabète associé

2. Objectif : ce projet a poursuivi deux objectifs :

1.1 . Général :

L'objectif général de ce projet est de réduire la fréquence des accouchements dystociques

2.2. Les objectifs spécifiques :

- Evaluer les facteurs de risques et étudier des interventions médicales et chirurgicales pour y faire face,
- Sensibiliser les gestantes sur les accouchements dystociques
- Eduquer les gestantes sur les accouchements dystociques
- Evaluer les gestantes et terminer de dystocie

2. 3. Objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels retenus dans ce projet d'ici 31 août 2025 sont :

- b) Dépister les grossesses dystociques chez les gestantes venues en CPN
- c) Education des femmes enceintes sur l'importance de la CPN et les causes de dystocies
- d) Sensibiliser 125 gestantes
- e) Former 10 RECO sur les grossesses dystociques ;
- f) Sensibiliser 200 personnes dans la communauté par le RECO ;

3. **Les bénéficiaires du projet** : les bénéficiaires directs sont gestantes avec grossesse à risque et Les bénéficiaires indirects sont les femmes enceintes fréquentant la CPN, les professionnels de la santé (médecin, infirmiers et les sages-femmes).

4. **Conclusion** : Au cours de ce projet nous avons réalisé ce qui suit :
Former 4 relais communautaires qui ont sensibilisé la communauté,
Dépister les grossesses dystociques, Sensibiliser les gestantes

Thème V : La fréquence élevée de la fièvre typhoïde

5. Introduction

Ce projet a tourné autour de la fréquence élevée de la fièvre typhoïde au centre de santé de référence Apala Etat

- **Changement souhaité.** :Au cours de ce projet le changement souhaité est la réduction de la fréquence de la fièvre typhoïde au centre de santé de référence Apala ETAT
- **Cible** : la population cible de ce projet compte 50 ménages habitant autour de l'aire de santé d'Apala
- **Bénéficiaires directs** : La réalisation de ce projet requiert comme bénéficiaires directes les cinquante ménages entourant l'aire de santé d'Apala durant notre séjour.
- **Bénéficiaires indirects** : la population de l'aire de santé du centre de santé de référence Apala Etat

7. Arbre a problème et a solution

7.1. Arbre à problème

7.2. Arbre à solution

3. Objectifs

1.1. **Objectif Général :** Ce travail vise la réduction de la Fréquence de la Fièvre Typhoïde au Centre de Santé de Référence Apala en 2025.

1.2. Objectifs spécifiques

- Eduquer la population sur les modes de transmission de la fièvre typhoïde et l'importance de l'hygiène
- sensibiliser sur l'importance de la consommation de l'eau potable
- Eduquer la population sur l'utilisation de chlore comme moyen de traitement de l'eau
- Rendre disponible le chlore dans le chlore
- Impliquer les communautés locales dans la prévention de la fièvre typhoïde
- Développer et diffuser des messages clés sur la fièvre typhoïde

1.3. Objectif opérationnel

- Former les leaders communautaires sur l'organisation des séances éducatives pour l'amélioration de la qualité de l'eau de boisson
- Sensibiliser les ménages habitants autour de l'aire de santé de l'aire de santé d'Apala
- Organiser les Séances de sensibilisation ménage par ménage sur l'avantage de l'assainissement et l'amélioration des conditions d'hygiène dans la communauté
- Organiser des rencontres régulières dans le village, les marchés, les lieux des cultes sur les symptômes, la prévention de la fièvre typhoïde sur la pratique de l'hygiène des mains (causeries éducatives)
- Diffuser des messages de sensibilisation sur différents thèmes abordant la fièvre typhoïde
- Rendre disponible le chlore dans les ménages pour le traitement d'eau

3. Stratégies d'action :

- cinq leaders communautaires sur l'organisation des séances éducatives pour l'amélioration de la qualité de l'eau de boisson
- Sensibiliser 50 ménages habitants autour de l'aire de santé de l'aire de santé d'Apala
- Organiser 20 Séances de sensibilisation ménage par ménage sur l'avantage de l'assainissement et l'amélioration des conditions d'hygiène dans la communauté
- Organiser cinq rencontres régulières dans le village, les marchés, les lieux des cultes sur les symptômes, la prévention de la fièvre typhoïde sur la pratique de l'hygiène des mains (causeries éducatives)
- Diffuser 16 émissions à la radio pour la sensibilisation sur différents thèmes abordant la fièvre typhoïde
- Rendre disponible 3000 comprimés de chlore dans 50 ménages pour le traitement d'eau
- distribuer 50 dépliants dans les ménages proches de l'aire de santé de référence d'Apala
- tenir une réunion préparatoire du projet
- tenir 8 réunions avec le cotuteur et tuteur sur l'évolution et l'évaluation du projet

- **Conclusion :** Au terme de ce projet nous pouvons retenir ce qui suit :
 - Les 50 ménages entourant l'aire de santé d'apala ont été sensibilisés et ont bénéficié du chlore pour le traitement de l'eau de boisson
 - Le centre de santé d'Apala a connu une baisse des cas de fièvre typhoïde dans les 2 mois du mois
 - 100 % des leaders communautaires ont été capacités sur la prévention, traitement de l'eau de boisson et autres
 - La population de l'aire de santé, de la zone de santé et du territoire ont bénéficié de l'éducation sur la fièvre typhoïde ; le traitement de l'eau de boisson par les émissions radio diffusés

THEME VI : L'ENVIRONNEMENT MAL SAIN ET COMPORTEMENT À RISQUE SANITAIRE

1. Introduction

Les infections sexuellement transmissibles, les maladies des meuniers et l'usage des drogues chez les jeunes constituent un problème majeur pour la population mondiale .Ce projet tourne autour de l'environnement malsain et le comportement à risque dans la commune de Mahagi avec 4 aspects suivants : Infection sexuellement transmissible chez les étudiants, La consommation de drogue, la gestion de déchets,et les maladies professionnelles

Au cours de ce projet les changements souhaités sont les suivant selon les aspects d'intervention :

- ❖ Infection sexuellement transmissible chez les étudiants
 - Changement de comportement
 - Réduire la propagation des IST apprendre aux étudiants une sexualité responsable
 - Réveille les étudiants de leur étant d'ignorance sur IST
 - Apprendre un bon usage de préservatifs féminin et masculin.
- ❖ La consommation de drogue
 - Adoption de comportements sains (meilleure hygiène, rejet de la drogue)
 - Modification des attitudes négative vis-à-vis des consommateurs
 - Renforcement de l'engagement communautaire dans la prévention, le signalement et l'accompagnement des cas.
- ❖ La gestion de déchets :Maitrise de la gestion des déchets
- ❖ Les maladies professionnelles : Avoir une idée de prévention sur les maladies professionnelles

2. Cible, bénéficiaires directs et indirects, le lieu du projet.

2.1. Infections sexuellement

- Cible : Les cibles sont constituées des étudiants.
- Bénéficiaires directs :Les étudiants
- Les bénéficiaires indirects :La famille, partenaires sexuels, les enseignants, des connaissances
- Lieu du projet : institut supérieur pédagogique de Mahagi

2.2. Utilisation des drogues chez les jeunes

- cible : Consommateur des drogues du quartier drii, Leader communautaire
- Bénéficiaires directs et indirect :Les jeunes de 15 à 30 ans du quartier drii ;Consommateur de drogues ;Parent et familles des

- jeunes à risques
- Lieu du projet : commune de Mahagi précisément dans le quartier dii

2.3. Gestion des déchets

- Cible : vendeurs du marché
- Bénéficiaires directs : les hygiénistes et les vendeurs
- indirect: les clients, boutiquiers, la population
- lieu du projet: marché central de la commune

2.4. Maladie professionnelle

- Cible: les meuniers
- Bénéficiaires direct: les meuniers du marché central de la commune de mahagi
- Bénéficiaire indirect: la population, les clients
- Lieu du projet: marché central de la commune de Mahagi

3. Les objectifs et stratégies d'action

6. 1. Objectif général

Ce projet a pour objectif général d'Améliorer la santé et le bien-être de la communauté en réduisant les facteurs de l'environnement malsains et en encourageant des comportements Sains

3.2. Objectifs spécifiques

Ce projet a pour objectifs spécifiques à atteindre d'ici 31 aout 2025 qui sont :

- Sensibiliser la population sur les conséquences d'un environnement malsain.
- Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène individuelle et collective.
- Réduire les comportements à risques (automédication, insalubrité, usage de drogues,
- Encourager la participation communautaire à l'assainissement de leur milieu.
- Conscientiser les étudiants au sujet de risque lié aux infections sexuellement transmissibles
- Encourager les étudiants au dépistage volontaire
- Rendre disponible les préservatifs
- Rendre disponible les outils d'évacuation des déchets
- Rendre disponible les masques

1.3. Objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels retenus dans ce projet d'ici 31 aout 2025 sont :

- **IST**
 - Sensibiliser et éduquer 100 étudiants
 - Démontrer l'utilisation de préservatifs à 100
 - Distribuer après démonstration 75 préservatifs masculins et ; 25 préservatifs féminins
 - Distribuer 4000 préservatifs aux étudiants de l'ISTµP Mahagi
- **drogues**
 - Sensibiliser au moins 500 jeunes du quartier drii
 - former au moins 20 éducateurs et les leaders communautaires sur les stratégies de prévention et d'encadrement des jeunes à risque.
 - Identifier et orienter au moins 30 jeunes consommateurs vers les structures des soins ou d'accompagnement psychosocial.
- **Gestion des déchets**
 - Sensibiliser au moins 350 vendeurs et vendeuses du marché central
 - Acheter 5 bêtes, pour 5 hygiénistes
 - Former 5 hygiénistes qui formeront les vendeurs

- Réaliser 12 séances de sensibilisations des vendeurs par les hygiénistes formés
- **Maladies professionnelles**
 - organiser 12 séances sur les maladies professionnelles chez les meuniers
 - distribuer 5 boîtes de masque aux meuniers du marché central de la commune de Mahagi.
 - Démontrer l'utilisation de masque aux meuniers

1.4. **.Stratégies d'action:**

1. Sur les infections sexuellement transmissibles
 - Organiser une séance interactive (causerie éducatif et débat) sur infection sexuellement transmissible : cause, mode de transmission, conséquence, moyen de prévention.
 - Présenter les deux types de préservatifs (image, démonstration.) en expliquant clairement leurs caractéristiques (forme, mode d'utilisation, efficacité, avantages)
 - Expliquer étape par étape de l'usage de préservatif féminin et masculin, insiste sur les erreurs à éviter.
 - Mise en place de point de distribution gratuit et encourager les étudiants à utiliser ces préservatifs d'une manière responsable
2. **sur la consommation de drogue**
 - mobilisation communautaire : implication des leaders locaux, autorité, famille.
 - Sensibilisation et éducation : campagne de sensibilisations.
 - Renforcement des capacités : former des leaders communautaires, animateur communautaires.
3. **Sur les gestions de déchets**
 - Etablir un calendrier d'évacuation des déchets (quotidienne ou hebdomadaire)
 - Prévoir des bacs séparés (déchet organique et plastique)
4. **Sur les maladies professionnelles**
 - Formation pratique, sur les bonnes pratiques d'hygiène
 - Causerie sur l'usage des masques

3. **Conclusion du projet tuteur**

Cette étude menée sur le thème « Environnement malsain et comportement à risques » a permis de mettre en lumière l'étroite relation entre les conditions de vie défavorables et l'adoption de comportements nuisibles à la santé. Un environnement dégradé marqué par la gestion des déchets, maladie professionnelle, consommation de drogue, infection sexuellement transmissibles ; pousse souvent les populations à adopter des pratiques à risques, telles que l'automédication, la consommation de substances nocives, ou encore le non-recours aux soins.

Ces comportements aggravent l'état de santé des individus et favorisent la propagation des maladies. La prévention et l'amélioration du cadre de vie apparaissent donc comme des leviers essentiels pour promouvoir des habitudes de vie saines. Il devient urgent d'impliquer à la fois les communautés, les autorités locales et les partenaires techniques dans des actions durables de sensibilisation, d'assainissement et d'éducation à la santé. Ce projet met en évidence que la santé ne peut être dissociée du contexte environnemental et social dans lequel évolue la population.

Pour clore, nous rappelons cette phrase souvent attribuée à Rabelais : « La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Mais

l'ignorance, elle, est une ruine du monde.

Alors cherchons. Ensemble. Et faisons de la recherche non pas seulement un domaine académique, mais un véritable projet de société en ayant toujours à l'esprit cette phrase de Alain SAUDAN : « si le sens et sa quête sont ce qui nous fait penser et vivre, sa saisie dans toute son ampleur et sa vérité demande de la rigueur, encore de la rigueur, toujours de la rigueur »

Publication semestrielle de la Revue Stelle
Revue scientifique internationale, interdisciplinaire et interactive

Vol 3, n° 2
Novembre 2025

© Editions Benluton, 2025,
Kinshasa/ RDC
ISBN : 978-99951-52-01-X
Dépôt légal : LK 3.02510-57587